

XIVA AN'ANAVIY TURAR JOYLARINING SHAKLLANISHI VA REJAVIY TARXIY YECHIMLARI

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

magistranti Raximova Sadoqat Quvandiқovna

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Xiva an'anaviy turar joylarining shakllanishi va rejaviy tarxiy yechimlari hamda Respublikamizning boshqa hududlarida joylashgan turar joy binolari bilan o'xshashligi va farqli tomonlari haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *ulli (Ulug') ayvon, ters ayvon, fazoviy konstruktiv, kompozitsion, qashg'archa, yambash uy, dolan, tegirmon (haraz).*

Kirish

Qadimdam O'zbekiston o'zining arxitektura yodgorliklariga boyligi, xalq me'morchiligi bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida alohida o'rinni egallagan. Bu boy arxitekturaviy majmualar, yodgorliklar shu jumladan xalq me'morchiligi asosida barpo etilgan turar joylar nafaqat mamlakatimizning madaniy merosi balki butun dunyo taraqqiyotining mulki hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda bu madaniy merosimizni asrab avaylash kelgusi avlodlarga asl holda yetkazish muhim hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda an'analar asosida barpo etilgan uylarning rejaviy – tarxiy, kompozitsion, hajmiy – fazoviy, konstruktiv va badiy yechimlaridan foydalanish zamonaviy turar joylarda an'analarning saqlanib qolishida katta rol o'ynaydi.

Asosiy qism

Ma'lumki O'zbekiston qurg'oqchil cho'l va baland tog'li hududlardan tashkil topgan. Shundan kelib chiqqan holda bu yerning iqlim sharoiti ham hilma - hildir. Bu esa o'z navbatida aholining turmush tarzi uy-joylarning qurilishiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Aholi turar joylari asosan yog'ingarchilik miqdori, shamol yo'nalishini va hududda mavjud qurilish materiallarining resurslarini inobatga olgan holda barpo etiladi. Bundan tashqari turar joylarning shakllanishiga tarixiy, ijtimoiy iqtisodiy, diniy va etnik omillar ham katta

ta'sir ko'rsatadi. Bu omillar har biri o'ziga xos xususiyatlarga, qurilish va badiiy an'analarga ega.[1.16-bet]

Xalq me'morligi asosida shakllangan an'anaviy turar joylarga tarixiy omillarning ta'siri shundaki shahar va viloyatlarning bo'linishi, turli hil madaniy o'choqlarning paydo bo'lishi me'morchilik maktablarini kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Shunday qilib tarixiy, ijtimoiy, iqtisodiy, diniy, etnik va bir qancha omillar ta'sirida xalq me'morchiligining asosiy uchta maktabi shakllandi, bularga Buxoro, Farg'ona va Xiva maktablari kiradi.

Katta karvon yo'llari chorraxasida joylashgan dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biri, Movarounnahrning siyosiy markazi va XVI asrdan boshlab Shayboniylar davlatining, so'ngra Buxoro amrligining poytaxtida an'anaviy turar joylarning o'ziga xos turi rivojlangan. Bu o'z navbatida Samarqand, Toshkent, Qarshi va boshqa bir qator shaharlar turar joylarining rivojlanishiga o'z tasirini ko'rsatgan.

Farg'ona an'anaviy turar joylarining shakllanishiga Qashg'ar va Xitoy bilan savdo aloqalari bundan tashqari Qashg'ar musulmonlari o'rtasidagi dininy nizolar o'qibatida Farg'onaga kelgan Qashg'arliklarning ta'siri katta. Bunga misol tariqasida ustidan yoritiladigan yopiq hovlilar, "Qashg'archa" nomi bilan mashhur bo'lgan o'ziga xos kaminlar, uying tarz bo'ylab galeriya shaklida joylashishini, Xitoy arxitekturasinig me'moriy yechimini o'zida aks ettiruvchi yengil surma devorlarni aytishimiz mumkin.

Qadimgi Xorazm davridan o'tgan asrning oxirigacha (XIII-XV va qisman XVI asrlar bundan mustasno) Xorazm mustaqil siyosiy tugun hisoblangan. Sahroga yaqinligi esa uni boshqa hududlardan ajratib turgan bu esa an'analar barqarorligiga xizmat qilgan. Mustaqilligi va madaniy markazlaridan uzoqda joylashgani yorqin, betakror me'morchilik maktabining shakllanishiga sabab bo'lgan.[1.15-bet]

Asosiy uchta maktabdan tashqari Buxoro va Farg'ona arxitektura maktablari asosida shakllangan Samarqand, Shaxrisabz va Toshkent an'anaviy turar joylari ham o'zining o'ziga xos qurilish shakliga ega. Bundan ko'rinib turibdiki xalq me'morchiligi asosida qurilgan turar joylarning har biriga alohida obyekt sifatida yondashish mumkin. Ammo ularning umumiy o'xshash taraflari ham bor, bu o'xshashliklardan biri ularning fazoviy-

me`moriy yopiqligidadir. Bunga bir nechta sabablarni keltirishimiz mumkin, masalan uyni xafvsizlik nuqtai nazaridan himoya qilish , yozning yuqori haroratini pasaytirish, ko`chaning changidan saqlash kabilar. Bundan tashqari an'anaviy turar joylarning yana bir o`xshash jihatini uyning tashqari va ichkari hovlilarga bo`linishida ko`rish mumkin. Bunga sabab qilib diniy va ijtimoiy omilni keltirishimiz mumkin, ya`ni uyning ikki qismga bo`linishi uy egasining ma`lum bir ijtimoiy guruhga mansubligiga ham bog`liq. Xonadon egasi qanchalik boy va "yuqori" qatlamga ega bo`lsa uning uyiga tashrif buyuruvchilar ham shu darajada ko`p bo`ladi, buning natijasida xonadondagi ayollarni tashqaridan keladigan erkaklar nazaridan qattiq himoya qilishga ehtiyoj tug`iladi. Aholining "pastki" qatlamlarida bu ancha yumshatilgan.

Arxitekturaviy shakllar va uyni rejalashtirishga kelsak, uy egasining ijtimoiy mansubligi yoki kasbi uyni rejalashtirishga unchalik katta ta`sir ko`rsatmaydi. Xonadon egasining boyligi uyning xonalar soni va bezagiga ta`sir qilishi mumkin. Kambag`al odamning uyi ayvon va bir-ikki xonadan tashkil topan bo`lsa, bu badavlat odamning uyida ikki baravar ko`p bo`lgan. Turar uyning ayvonlarining ustunlari kambag`al odamnikida oddiy bo`lsa boy xonadon egalarinikida yog`och o`ymakorligi asosida ishlangan ustunlardan foydalanilgan. Bundan tashqari turar joy egalarining kasbidan kelib chiqqan holda tashqi hovlida ba`zi maxsus xonalar-ustaxona , omborxonona va ko`chaga qaragan chakana savdo xonalari qurilgan. Shunday bo`lsada bular turar joylarni barpo etishning umumiy tamoiliga katta ta`sir ko`rsatmagan.[1. 14-bet]

Xiva ananaviy turar joylarining hovli kompozitsiyasi asosi to`g`ri to`rtburchak shaklida bo`lib, bir juft bir biriga qarama qarshi ayvondan tashkil topgan. Ananaviy turar joylarning qurilishida asosan ikki xil usuldan shaharda sinchli orasiga xom g`isht terilgan va qishloqlarda paxsa devorlardan foydalanilgan. Xiva turar joylarini qurishda yetakchi uslublardan yana biri bu hovlida baland ayvonlarning qurilishi bilan belgilanadi. Ayvon o`sha xududning iqlim sharoiti va xonalarning joylashuvidan kelib chiqqan xolda turar joy me`morchiligida qo`llaniladi. Misol tariqasida Xorazm iqlim sharoitini oladigan bo`lsak bu yerda yozda juda issiq, qishda esa sovuq bo`ladi. Shuni inobatga olgan holda ayvon xona va hovli havosini yangilab turish maqsadida ikki xil tuzilishda Ulli (Ulug`) ayvon xonaning old

qismini egallagan va undan ancha baland ko'tarilgan. Uning qarshisida teskari (ters) kichikroq ayvon qurilgan. Shimolga qaratib qurilgan ulug' ayvonga shimoldan esgan shamol urilib uni ters ayvonga yo'naltirgan shu tariqa hovlida har doim shamol esib turishi ta'minlangan. Ayvon qishda xonaning juda sovuq bo'lishidan, yozda esa juda isib ketishidan saqlagan. Xorazm turar joylarida qishgi xonalar janub sharq tomonga, yozgi xonalar esa shimol tomonga qaratib qurilgan. Xiva turar joylaridagi umumiy jihatlardan biri bu uyning bezagi oddiy va sodda bo'lib xonalar va ayvon devorlarida bezaksiz loy va somon aralashmasidan foydalanilib suvalishidadir. Xovlidagi yagona bezak ulli ayvonning markazidagi yog'och o'ymakorligi asosida ishlangan ustun hisoblanadi. Bundan tashqari uyning o'ymakor eshiklari, ko'tarma ayvonlarning panjaralarini misol qilib aytishimiz mumkin.

I-I

В.Л. Воронина Народные традиции архитектуры Узбекистана.

Yoqubovning Xivadagi uyi. XIX asr oxiri 1-kirish, 2-dahliz (dolon), 3-ters ayvon, 4-ulli (Ulug`ayvon), 5-ombor, 6-mehmonxona, 7- yambash (yonbosh) uy, 8-oshxona, 9-tegirmon (haraz)

В.Л. Воронина Народные традиции архитектуры Узбекистана.

Xivadagi boy uyi. Novli ayvoni

Xulosa

Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki an`anaviy xalq me`morchiligi asosida qurilgan binolar o`ziga xos mohiyatga va yashirin ma`nolarga ega. Shularni inobatga olgan holda bu binolarni chuqur va aniq o`rganib uning uslub va tamoillaridan zamonaviy turar joylar va binolar barpo etishda foydalanish milliy me`morchiligimizning boy me`rosini saqlab qolishga va an`analarning bardavom bo`lishiga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.В.Л. Воронина Народные традиции архитектуры Узбекистана.
- 2.Нозилов_Д_А_Марказий_Осиё_меъморчилигида_интерьер
- 3.Маньковская_Л_Ю_Типологические_основы_зодчества_Средней_Азии_IX
- 4.Салимов_О_Ўзбекистон_архитектура_ёдгорликларини_сақлаш_ва_улардан

фойдаланиш.

5. ФАЙЗУЛЛАЕВА НОДИРА НАЙИМОВНА ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИЙ
ШАҲАР МАРКАЗЛАРИДА ТУРАРЖОЙЛАРНИ САҚЛАШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШ
УСУЛЛАРИ (Бухоро шаҳри мисолида)

АРХИТЕКТУРА БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ДИССЕРТАЦИЯСИ
АВТОРЕФЕРАТИ